

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В БАНКАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539976>

Ашурбекова Зилола Фахриддин кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Мастер 2 курс

Учетная политика объединяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета с целью обеспечения достоверной информации о результатах деятельности Банка, определяет возможные варианты учета тех или иных операций, по которым предусмотрены альтернативные решения в рамках системы нормативного регулирования бухгалтерского учета

Ее требования сводятся к следующим принципам:

- полнота - отражение всех свершившихся фактов в хозяйственной деятельности малого предприятия;
- осмотрительность - не пренебрежение в первую очередь учетом расходов, обязательств, а затем доходов, поступлений;
- приоритет содержания перед формой учет свершившихся фактов с точки зрения их экономического содержания, влияние на состояние активов и пассивов предприятия, а затем определение порядка их оформления (контроль);
- непротиворечивость - постоянная взаимосвязь показателей синтетического и аналитического учета;
- рациональность - качественное и экономное (в размере затраченных средств) ведение бухгалтерского учета.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. В зависимости от объема учетной работы он может:

- a) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
- b) ввести в штат должность бухгалтера;
- c) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту;

d) вести бухгалтерский учет лично.

Выступая в роли посредников, банки выполняют важную роль в процессе реализации денежно-кредитной политики, участвуют в эффективном перераспределении накоплений и инвестиций в условиях рыночной экономики и в обеспечении стабильности всей банковской системы. Поскольку банки принимают на себя риски, которые в условиях кризиса особенно высоки, они могут оказаться неплатежеспособными и потерпеть банкротство. В последнее время наблюдается снижение доходности и финансовой устойчивости коммерческих банков.

Налогообложение коммерческих банков - проблема чрезвычайно сложная, поскольку они являются не только крупными налогоплательщиками, но и экономическими субъектами, платежеспособность которых имеет большое общественное значение. С банковских счетов хозяйствующие субъекты в безналичном порядке рассчитываются за купленные товары, произведенные работы, оказанные услуги, осуществляют платежи в бюджет, на банковских счетах находятся безналичные денежные средства организаций, с банковских счетов осуществляется выплата заработной платы, банки осуществляют кредитование организаций и населения, в банках находятся вклады граждан.

Неплатежеспособность коммерческих банков чревата экономическими затруднениями для их многочисленных клиентов, задержкой выплаты заработной платы, возрастанием социальной напряженности. Вопрос надежности и ликвидности коммерческих банков - это не только атрибут современной политики их выживания, но и стратегия развития коммерческих банков. От того, как будут развиваться и функционировать коммерческие банки, во многом зависит их прибыль, а значит, и увеличение доходов федерального, регионального и местных бюджетов.

Существует необходимость формирования такой системы налогообложения банков, которая стимулировала бы их деятельность в направлении увеличения вложений средств в реальный сектор экономики, позволила бы увеличить их доходы, а следовательно, балансовую прибыль, способствовала бы увеличению суммы уплачиваемых налогов, поступающих в бюджеты разных уровней. Необходимо продумать систему льготного налогообложения прибыли банков, полученной от кредитования малого бизнеса, сельского хозяйства, наукоемких отраслей экономики и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гончаренко Л.И. (2012) Методология налогообложения и налогового администрирования коммерческих банков: монография / Л.И. Гончаренко. – 2-е изд. М: Финансовый университет, 332 с. (190-191 с.).
2. Адвокатова А.С. (2013) Налоговый контроль в условиях модификации отношений налоговых органов и налогоплательщиков. Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва. 26 с.
3. Тошмуродова Б.Е. Эффективное использование налогов в достижении экономического развития. Iqt. поклонник. док. дисс. автореф. - Ташкент, 44 с.2007.
4. Исламкулов А.Х. (2012) Способы обеспечения устойчивости прямых налоговых поступлений в доходы бюджета: i.f.n. автореферат диссертации на соискание ученой степени. – Т.: БМА, 2012. – 21 с.